

"YOZUVNING IXTIRO QILINISHI"

Turayeva Ruxiya Ismoilovna

Surxondaryo viloyati Jarqōrg'on tumanigadi

28-umum ta'lim maktabining boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada yozuv va uning tarixi haqida malumotlar aniq misollar bilan yoritilib berilgan. Til va yozuvning bogliqlik va farqlari tushuntirilgan. Maqola davomida insoniyat tarixida piktografik, ideografik yozuv, boginli yozuv va alifboli yozuvlar namunalaridan foydalanilganiga alohida toxtalib o'tilganligini ko'rishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: til, yozuv, piktografik yozuv, ideografik yozuv, bo'g'inli yozuv, alifboli yozuv, rasmi yozuv, ieroglifik yozuv va Finikiya yozuvi.

Inson deb atalmish hilqatga Olloh tomonidan nasib etilgan bebaho ne'matlaridan biri bu tildir. Til yordamida inson o'z fikrlarini va istaklarini boshqalarga yetkaza oladi. Atoqli qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatovning "Toki tili bor ekan, xalqning umri boqiydir" degan hikmatlari haqiqat ustiga qurilgandir. Til yashasa, til harakatda bo'lsa, til rivojlanayotgan bolsa, undan foydalanayotgan millat ham yashashda davom etadi va nomi ochib ketmaydi. Lekin til bilan bir qatorda turuvchi, u bilan chambarchas bog'liq, tilni til qilib shakllantiruvchi, tilni rivojlantirib uni kelgusi avlodga ozgarishlarsiz yetkazilishini taminlovchi vosita borligini yodimizdan chiqarmasligimiz lozim. Bu vosita yozuvdir.

Kopchilik til va yozuvni bir-biriga bogliq bolgan bitta hodisa deb anglashadi. Ammo bu fikr haqiqatdan ancha yiroq. Aynan shu munozara bilan bogliq Sh.Rahmatullayevning bir gapini keltirish orinlidir. Til va yozuvchambarchas bogliq, lekin mustaqil hodisalardir. Olim ularning mustaqil hodisa ekanligini ikkita asosiy fakt yordamida isbotlab bergan. Keltirilgan dalillar juda orinli va asosli bolib biz ularni tartib bilan qayd etamiz.

1. Til inson paydo bolgandan beri mavjud, yozuv esa kishilik jamiyatining songgi bosqichlarida paydo bolgan.

2. Til ijtimoiy hodisa sifatida tabiiy tarzda paydo bolgan yozuv bolsa, kishilarning ongli aralshuvi bilan malum zaruriyat tufayli keyinchalik oylab topilgan.

Yuqoridagi keltrilgan til va yozuvning oziga xosliklarini sharhlab otsak. Haqiqatdan ham, ular paydo bolish davr nuqtayi nazaridan farqlanishi kerak edi. Chunki odamlar dastlab ogzaki nutqdan keyinchalik yozma nutqdan foydalangaligini tarix isbotlab bergan. Tilning yaratilish nuqtasini yer yuzida inson paydo bolish deb hisoblasak, unda yozuv qachon yaratilgan? degan savol tugilishi mumkin. Biz quyida bunga javob beramiz. Kishilik jamiyati oz tarixining koproq qismini yozuvsiz otkazgan. U yozuvga yetib kelgungacha uzoq vaqtni bosib otgan va nutqni yozib olish uchun bir necha yuz ming yil ilgarigina belgilar qollanila boshlangan. Bu qariyb olti ming yil ilgari, eramizdan oldingi tortinchi ming yillikda deb hisoblanardi. Tarix sahnasida 1961-yilda sodir bolgan voqea kopchilik fikrini ming yil oldinga surilishiga sabab boldi. Shu yili Transilvaniyada, Terteriya (Ruminiya) posyolkasi yaqinida arxeologlar tomonidan juda ham kop sirli rasm-belgilar chizilgan uchta sopol taxtacha topishdi. Bular yetti ming yillik otmishga ega yozma yodgorliklar edi.

Otmish yodgorliklari yana organilsa bu davr oldinroqqa yana siljishi mumkin, lekin bu bilan yozuv tildan oldin yaralgan bolmaydi. Ana endi, ikkinchi faktni izohlasak. Tilning tabiiy tarzda paydo bolganligiga izoh shart emasligi korinib turibdi. Yozuv ozi nima? va u nima sababdan paydo bolgan? degan savollarga toxtalmoqchimiz. Yozuv kishilarning ozaro fikr almashishi va bilimlarni egallashning qudratli vositasi sanaladi. Yozuv avlodlarni bir-biriga boglaydi, uzoq davrlar mobaynida malumotlarni saqlaydi. Yozuv tufayli kishilar fikri, insoniyat qolga kiritgan bilimlari ajdodlardan-avlodlarga yetib boradi, abadiy yashaydi. Yozuv -biror tilda qabul qilingan maxsus belgilar yigindisidir.

Belgilar yigindisi deyilganda tilning tovush elementlari (soz, bogin, tovush)ni ifodalovchi belgilarnigina emas, balki piktografiya, ideografiya shakllarini ham tushunish lozim. Bu termini quyidagicha izohlash maqsadga muvofiq boladi. Yozuv-nutqni qogozda aks ettirish uchun xizmat qiladigan harfiy grafik shakllar sistemasi, shu sistemaga asoslanuvchi aloqa vositasi.

Yozuv oz-ozidan yoki shunchaki kechagina paydo bolib qolmagan. Uning paydo bolishini keltrib chiqargan omillar hamda sabablar mavjud. Masalan, ulardan biri quyidagi ehtiyojdir. Urugchilik tuzumi davrida dastlab surat yozuvi paydo boldi. Kishilik jamiyati kichik vatarqoq oila uruglardan tashkil topgan davrda kishilar bir-birlaribilan faqat ogzaki nutq yordamida fikr almashgan. Yirik urug va qabila jamoalarining tarkib topishi bilan ogzaki nutqni uzoqqa yetkazish va uni zamon bilan mustahkamlash ehtiyoji tugildi. Insoniyatning shu ehtiyoji zaminida yozuv paydo bolgan.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, yozuv har qanday madaniyatning asosidir. Yuqorida aytib otilganidek, yozuvning vatani bu Qadimgi Sharqdir. Olimlarning fikricha, yozuvning paydo bolishi osha davr odamlarida toplangan bilimlarni xotirada saqlash va avloddan-avlodga yetkazishning iloji bolmaganligi, shuningdek, davlatlar ortasidagi madaniy va iqtisodiy aloqalarning kuchayishi va undan kelib chiqadigan ehtiyojlar bilan bogliqdir. Yozuvning ixtiro qilinishi bilimlarni toplash va keyinchalik uni avlodlarga yetkazish imkonini berdi. Qadimgi Sharqning turli xalqlari yozuvni har tomonlama rivojlantirib, takomillashtirishdi va natijada alifboli yozuvining birinchi korinishlarini ham yaratdilar. Keyinchalik, Finikiya alifbosi asosida zamonaviy alifbolar yaratildi. Bugungi kunda zamonaviy yozuvlar doimiy rivojlanib, takomillashib, ozgarib bormoqda, lekin, bizningcha, shunga qaramay, qaysi yozuv eng yaxshi yoki eng qulay ekanligini taqqoslash va baholash notogri boladi.

ADABIYOTLARROYXATI

1. Yusupov K. «Ozbek adabiy tilining taraqqiyoti va yozuv masalasi», «Ozbekiston», Toshkent 1979-yil. (Yusupov K. "Development of the Uzbek literary language and the issue of writing", "Uzbekistan", Tashkent -1979.)
2. Ishoqov M, Rahimov N, Sodiqov K, Toxliev B. «Olmas Obidalar» (Ozbekiston xalqlarining qadimgi yozma yodgorliklari boyicha tadqiqotlar). «Fan» Toshkent 1990-yil. (Is'hakov M, Rahimov N, Sadikov K, Tokhliev B.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

"Immortal Monuments" (Research on ancient written monuments of the peoples of Uzbekistan). "Fan" Tashkent -1990.)

3. N. Maxmudov., Yozuv tarixidan qisqacha lugat malumotnoma, Toshkent 1990-yil (N. Makhmudov., Brief dictionary of the history of writing, Tashkent -1990)

4. Sh. Rahmatullaev «Ozbek tilining Yangi alifbosi vaimlosi» Universitet, Toshkent 1999 yil. (Sh. Rahmatullaev "New alphabet and spelling of the Uzbek language" University, Tashkent, 1999.)